

**TECNOLOGIA
BARREIRO**

ESCOLA SUPERIOR
POLITÉCNICO SETÚBAL

BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR

EXERCÍCIOS
AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS

INDÍCE

03

A: O DOGMA CENTRAL DA VIDA VISUALIZADO COM SEQUÊNCIAS BIOLÓGICAS

27

E: TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR – PARTE I

07

B: GENOMAS SEQUENCIADOS – EXPLORAR BASES DE DADOS E AVALIAR A EVOLUÇÃO PROGRESSIVA DOS GENOMAS

37

F: TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR – PARTE II

13

C: COMPONENTES E ORGANIZAÇÃO CELULARES

45

G: SISTEMAS ENDOMEMBRANARES – PROCESSAMENTO E ENDEREÇAMENTO DE PROTEÍNAS

17

D: TRANSCRIÇÃO E REGULAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO

53

H: COMUNICAÇÃO CELULAR

55

I: EXERCÍCIOS INTEGRADORES

Nota introdutória

Encontram-se aqui reunidos os exercícios das aulas teórico-práticas da Unidade Curricular “Biologia Molecular e Celular” das Licenciaturas em Biotecnologia e Bioinformática da ESTB/IPS.

Este conjunto de exercícios tem como objetivo consolidar os conteúdos abordados nas aulas teóricas, promovendo o desenvolvimento de competências práticas e de raciocínio crítico nos temas centrais da biologia molecular e celular.

A seleção dos exercícios foi pensada para acompanhar a progressão do programa curricular, abordando tópicos como mecanismos de expressão e regulação génica, técnicas de manipulação do DNA, sinalização celular, e organização estrutural das células eucarióticas e procarióticas. Sempre que aplicável, são incluídas questões que desafiam o aluno a integrar conhecimento teórico com aplicações experimentais e clínicas.

A

O DOGMA CENTRAL DA VIDA VISUALIZADO COM SEQUÊNCIAS BIOLÓGICAS

Utilizando um programa de edição de texto como o Word, e forçando ao uso de um tipo de letra monoespaçado `Courier new` ou `Consolas`, inicia-se o trabalho com a sequência de uma cadeia de DNA, assumindo que esta representará o genoma sequenciado de uma célula. Podemos usar como exemplo a sequência

5' - TATAAA ACGCAG ATGCAC CAAGTG TTTATA - 3'

1. Represente o conteúdo genómico da célula.¹
2. Replique a célula, assumindo o modo de atuação da DNA polimerase (preenchendo as novas cadeias sempre de 5' → 3', e utilizando uma cor diferente para cada uma das novas cadeias).^{2,3}
3. Repita a divisão celular de cada uma das células filhas, seguindo as mesmas instruções anteriores (preenchendo as novas cadeias sempre de 5' → 3', e utilizando uma cor diferente para cada uma das novas cadeias).⁴
4. Assumindo que a região promotora é uma TATA box com a sequência TATAAA e que a transcrição tem início no primeiro nucleótido A após o promotor, indique 4 transcritos que podem ser obtidos a partir da sequência indicada
5. Traduza a mensagem codificada, utilizando o código genético universal (Tabela 1) (ignorando a necessidade de um local de ligação de ribossoma), assumindo que inicia a leitura na primeira base, na segunda, na terceira, na quarta, etc... e procurando nestas possíveis traduções o verdadeiro início da codificação de uma proteína- ou seja, a presença do codão de iniciação – ATG que codifica a metionina.⁵

¹ Pretende-se lembrar que uma molécula de DNA é sempre de cadeia dupla, exercitar o conceito da dupla cadeia complementar antiparalela. Relembra-se o que representam as orientações da cadeia, que grupos estão nas extremidades, porque se pode usar o código de 4 letras para representar uma sequência de nucleótidos, e a atenção que deve ser dada à introdução das extremidades.

² Pretende-se exercitar novamente o conceito de dupla cadeia antiparalela e reforçar a orientação da ação das DNA polimerases – aquisição de conceitos relevantes para a posterior compreensão da técnica do PCR

³ Reforça-se as características da atuação da DNA polimerase e RNA polimerase – sob o ponto de vista da orientação da síntese de novas cadeias e da capacidade de abrir novas cadeias. Permite ainda integrar conceitos de promotor e origem de replicação como pontos de partida dos processos de transcrição e replicação de DNA – relevantes para as características dos vetores de clonagem, p. ex. plasmídeos.

⁴ Neste ponto será possível observar que a replicação do DNA é semi-conservativa, que todas as células filhas têm o mesmo conteúdo genético, apesar de terem diferentes cadeias (originais, sintetizadas na 1ª replicação, sintetizadas na 2ª replicação).

⁵ Exercita-se o processo da tradução, reforçando-se os conceitos da existência de apenas 3 grelhas de leitura porque tradução a partir da 4ª base é idêntico à primeira grelha, que a tradução inicia sempre com uma metionina, que existe sempre uma componente do mRNA (na extremidade 5') que não é traduzida, ou seja, que o mRNA é maior que a região codificante do gene.

Tabela 1 – Código genético.

		2ª base			
		U	C	A	G
1ª base	U	UUU (Phe/F)	UCU (Ser/S)	UAU (Tyr/Y)	UGU (Cys/C)
		UUC (Phe/F)	UCC (Ser/S)	UAC (Tyr/Y)	UGC (Cys/C)
		UUA (Leu/L)	UCA (Ser/S)	UAA (STOP)	UGA (STOP)
		UUG (Leu/L)	UCG (Ser/S)	UAG (STOP)	UGG (Trp/W)
	C	CUU (Leu/L)	CCU (Pro/P)	CAU (His/H)	CGU (Arg/R)
		CUC (Leu/L)	CCC (Pro/P)	CAC (His/H)	CGC (Arg/R)
		CUA (Leu/L)	CCA (Pro/P)	CAA (Gln/Q)	CGA (Arg/R)
		CUG (Leu/L)	CCG (Pro/P)	CAG (Gln/Q)	CGG (Arg/R)
	A	AUU (Ile/I)	ACU (Thr/T)	AAU (Asn/N)	AGU (Ser/S)
		AUC (Ile/I)	ACC (Thr/T)	AAC (Asn/N)	AGC (Ser/S)
		AUA (Ile/I)	ACA (Thr/T)	AAA (Lys/K)	AGA (Arg/R)
		AUG (Met/M)	ACG (Thr/T)	AAG (Lys/K)	AGG (Arg/R)
	G	GUU (Val/V)	GCU (Ala/A)	GAU (Asp/D)	GGU (Gly/G)
		GUC (Val/V)	GCC (Ala/A)	GAC (Asp/D)	GGC (Gly/G)
		GUA (Val/V)	GCA (Ala/A)	GAA (Glu/E)	GGA (Gly/G)
		GUG (Val/V)	GCG (Ala/A)	GAG (Glu/E)	GGG (Gly/G)

B

GENOMAS SEQUENCIADOS – EXPLORAR BASES DE DADOS E AVALIAR A EVOLUÇÃO PROGRESSIVA DOS GENOMAS

LINKS DE BASES DE DADOS E PLATAFORMAS DE EXPLORAÇÃO DE GENOMAS SEQUENCIADOS

Múltiplos recursos – **repositório NCBI** (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>)

Em destaque:

- [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>)
 - Publicações científicas alvo de *peer review* – local de pesquisas bibliográficas de confiança
- [BLAST](https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>)
 - Análise comparativa de sequências de genes / proteínas – semelhança/similaridade/identidade
- [Nucleotide](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/>)
 - Base de dados das sequências nucleotídicas de genes, de genomas ou outros produtos de sequenciação.
- [Genome](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/>)
 - Base de dados dos projectos de sequenciação genómica e de genomas já sequenciados.
- [Gene](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/>)
 - Base de dados de genes.
- [Protein](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/>)
 - Base de dados de proteínas.

Específicos de genomas e projectos de sequenciação organizados:

Genoma humano, outros mamíferos e eucariotas:

<https://www.ensembl.org/index.html>

- Plataforma europeia.
- Listagem dos genomas
- Overview de um genoma de um organismo específico
- Navegação nos cromossomas

Genes humanos

<https://www.genecards.org/>

Genes da levedura *Saccharomyces*

<https://www.yeastgenome.org/>

Genomas e genes microbianos

<http://www.microbesonline.org/>

TAREFAS A EXECUTAR

Pretende-se inicialmente explorar a plataforma [Genome](#) disponível em [NCBI Datasets](#) e numa fase posterior procurar informação mais específica. Utilizando a plataforma Genome, responda às questões apresentadas.

Plataforma Genome - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/>

1. Explorar a plataforma

- a. Quantos genomas estão sequenciados actualmente?
- b. Quantos genomas de animais estão sequenciados?
- c. Qual o tipo de organismo com maior número de genomas sequenciados?

2. Explorar genomas virais

- a. Quantos genomas virais estão sequenciados?
- b. Escolha um dos vírus com o genoma apresentado. Indique qual o vírus escolhido.
- c. Quantos projectos de sequenciação (BioProjects) existem para este vírus?
- d. Quantos genes tem o genoma do vírus escolhido?
- e. Qual o tipo de material genético (dsDNA, ssDNA, ssRNA, etc)?
- f. Quantas proteínas estão codificadas?

3. Explorar genomas bacterianos

- a. Escolha uma bactéria, indicando qual.
- b. Quantos genomas/estirpes estão completamente sequenciados?
- c. Quantos projectos de sequenciação existem?
- d. Qual o tipo de material genético que está sequenciado?
- e. Qual o tamanho do cromossoma?

- f. No cromossoma, quantos genes tem o genoma de referência?
- g. Quantas proteínas estão codificadas?
- h. Quantos rRNA estão codificados?
- i. Quantos tRNA estão codificados?
- j. Quantos outros RNA estão codificados?

4. Encontre e descreva o genoma de um eucariota

- a. Identifique o nome do organismo e tipo de organismo
- b. Quantos genomas /estirpes estão completamente sequenciados? (se aplicável)
- c. Quantos projectos de sequenciação existem? (se aplicável)
- d. Qual o tipo de material genético que está sequenciado?
- e. Quantos cromossomas tem o genoma? (Apresente a figura ilustrativa se possível)
- f. Se for adequado incluir figuras ou gráficos na submissão no moodle, grave-as com um nome simples e indique a que correspondem.
- g. Qual o maior cromossoma?
- h. Qual o tamanho do maior cromossoma?
- i. No maior cromossoma, quantos genes existem?
- j. No maior cromossoma, quantas proteínas estão codificadas?
- k. No maior cromossoma, quantos rRNA estão codificados?
- l. No maior cromossoma, quantos tRNA estão codificados?
- m. No maior cromossoma, quantos outros RNA estão codificados?

6. Informação sobre genes: Utilizando uma das plataformas indicadas, escolha um gene humano ou de outro organismo de interesse, e responda às questões apresentadas.
- a. Qual o nome do gene?
 - b. A que organismo pertence?
 - c. Qual a sua função?
 - d. Que informação tem acerca da sua expressão? (Em que condições ou em que órgãos é expresso?).
 - e. Se for adequado incluir figuras ou gráficos na submissão no moodle, grave-as com um nome simples (p.ex. A, B, C... e indique aqui a que correspondem)
 - f. Em que local/organelo da célula encontra a proteína codificada? (inserir figura se possível)
 - g. Se for adequado incluir figuras ou gráficos na submissão no moodle, grave-as com um nome simples (p.ex. 1, 2, 3... e indique aqui a que correspondem)

C

COMPONENTES E ORGANIZAÇÃO CELULARES

1. Que tipo de biomolécula tem capacidade de catalisar a sua própria replicação?
2. Descreva a constituição da pseudo-célula primordial.
3. Indique algumas evidências que suportam que as mitocôndrias e cloroplastos tiveram origem em bactérias que foram assimiladas por células do pré-eucariotas ancestrais.
4. Explique o que é a "Teoria Endossimbiótica".
5. Porque é que a evolução da fotossíntese favoreceu o aparecimento do metabolismo oxidativo.
6. Que vantagem trouxe o metabolismo oxidativo? (compare com o metabolismo anaeróbio fermentativo)
7. Descreva sucintamente o que são e qual a função dos seguintes componentes celulares:
 - a. Citoplasma
 - b. Mitocôndria
 - c. Núcleo
 - d. Cloroplasto
 - e. Lisossoma
 - f. Cromossoma
 - g. Complexo de Golgi
 - h. Membrana plasmática
 - i. Retículo Endoplasmático
 - j. Citoesqueleto

8. Diga se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Corrija as falsas ou justifique.
- a. A informação hereditária é transferida às células filhas pelas proteínas.
 - b. O ADN bacteriano é encontrado no citoplasma.
 - c. As plantas são compostas por células procariotas.
 - d. Todas as células de um organismo têm o mesmo número de cromossomas.
 - e. O citoplasma contém organelos delimitados por membranas, como por exemplo os lisossomas e os ribossomas.
 - f. A mitocôndria apresenta uma membrana dupla.
 - g. Os lisossomas e os peroxissomas são os organelos para a degradação de compostos que não são necessários para a célula.
9. Qual o organismo modelo que representa o sistema mais simplista para o estudo da replicação de ADN em células eucarióticas?
10. Qual o organismo modelo que escolheria para estudar um gene envolvido no desenvolvimento embrionário de mamíferos?
11. O que distingue uma cultura de células primárias e uma linha celular imortalizada?
12. Qual a vantagem de cultivar células estaminais embrionárias?
13. Qual a diferença entre estirpe de células, linha celular e clone.

14. Células do fígado de um ratinho foram homogeneizadas e o homogenato foi separado por centrifugação em gradiente de densidade (com um gradiente de sacarose). As frações obtidas foram testadas para a presença de marcadores (*molecular markers*), vulgo moléculas que ocorrem apenas em organelos específicos. A Figura 1 apresenta os resultados obtidos.

Figura 1

Os marcadores analisados têm as seguintes funções:

- Citocromo oxidase: enzima envolvida no processo em que se sintetiza ATP, quando a glucose e ácidos gordos são totalmente degradados em condições aeróbias.
- RNA ribossomal: componente da maquinaria de síntese proteica
- Catalase: enzima que consome peróxido de hidrogénio
- Fosfatase ácida: é uma hidrólase que atua a pH ácido
- Citidil transferase: enzima envolvida na biossíntese de fosfolípidos
- Aminoácido permease: proteína de transporte de aminoácidos através de membranas.
 - a. Faça a correspondência entre a fração que é mais enriquecida em: lisossomas, peroxissomas, mitocôndrias, membrana plasmática, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso.
 - b. O retículo endoplasmático rugoso é mais ou menos denso do que o RE liso? Justifique.
 - c. Se adicionasse um detergente ao homogenato inicial, que efeitos traria para os resultados obtidos.

D

TRANSCRIÇÃO E REGULAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO

1. Diga se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. **Justifique.**
 - a. Todos os mRNAs se enrolam numa estrutura tridimensional típica em folha de trevo, que é necessária para a sua tradução.
 - b. As duas cadeias de ADN são complementares, e por essa razão o ARN mensageiro pode ser transcrito usando qualquer uma como molde.
 - c. A quantidade de uma proteína numa célula depende exclusivamente dos níveis de tradução do mRNA, da sua atividade catalítica e da velocidade a que é degradada na célula.
 - d. Nas células procarióticas genes que codifiquem enzimas utilizados numa mesma via metabólica encontram-se muito próximos no genoma, e são muitas vezes regulados por uma única região promotora. Contudo a transcrição destes operões dá origem a várias moléculas de mRNA, cada uma para seu gene.
 - e. Num procariota o transcrito (mRNA) tem exatamente o mesmo tamanho que a região codificante do gene.
 - f. Num eucariota o transcrito (mRNA) tem exatamente o mesmo tamanho que a região codificante do gene.
 - g. Um mRNA pode conter a seguinte sequência: ATTGACCCCGGTCAA
2. Uma doença genética humana foi associada a deficiência na proteína DGH1. Comparando as sequências de ADN do gene *dgh1* de indivíduos normais com as de indivíduos doentes, verificou-se haver uma mutação de substituição de um nucleótido numa região correspondente a um intrão. Para além desta diferença observou-se que o mRNA de indivíduos doentes tinha menos 173 bp que o mRNA de indivíduos sem a mutação.
 - a. Dê uma possível explicação para uma simples troca de uma base nucleotídica, num intrão, pode ter originado uma deleção de 173 bp no mRNA já processado.
 - b. Que efeito terá uma deleção de 173 bp para a produção da proteína DGH1 dos indivíduos doentes. (Assuma a deleção a meio do mRNA).
 - c. Acha que se a mutação por substituição de uma base nucleotídica se desse no meio de um exão ela traria as mesmas consequências? Explique.
3. Quais as alterações estruturais que ocorrem na região a montante do gene a transcrever, aquando da formação do complexo de pré-iniciação, em eucariotas.

4. Defina:

- a. Operação
- b. Inibidor/repressor transcricional
- c. Regulação
- d. Regulador transcricional positivo
- e. Fator sigma
- f. Elementos de regulação proximais do promotor
- g. Sequência *consensus*
- h. Regiões -10 e -35
- i. TATA box

5. Um bacteriófago (vírus de bactérias) consegue replicar de duas formas. No estado de profago ou ciclo lisogénico, o ADN viral é inserido no genoma bacteriano e é copiado a cada vez que a bactéria se divide. No estado ou ciclo lítico, o ADN viral é replicado em muitas cópias, é libertado do ADN genómico e é induzida a expressão das proteínas virais que compõem a cápsula, de modo a formarem-se várias novas partículas virais. A alternância entre os dois tipos de infeção é regulada por duas proteínas virais, a C1 e a Cro. Durante o ciclo lisogénico a proteína C1 é expressa (Figura 2A), e no ciclo lítico é a proteína Cro que é expressa (Figura 2B). Estas duas proteínas interregulam-se conforme esquematizado.

Figura 2

- No esquema, as bolinhas pretas representam proteínas C1 e o hexágono cinza, a proteína Cro. Diga quais são os processos indicados por (1) e (2).
- Explique o tipo de regulação que a proteína C1 e a proteína Cro efetuam no esquema.
- Assumindo que a radiação UV degrada a proteína C1, o que aconteceria se irradiar bactérias que estejam a ser infetadas pelo vírus num ciclo lisogénico.
- E se o vírus estivesse a efetuar um ciclo lítico quando as bactérias foram irradiadas com luz UV. Explique o que aconteceria.
- Acha que desligar a luz UV revertia as mudanças causadas em cada uma das situações anteriores?
- A proteína Cro regula também a transcrição dos restantes genes virais (incluindo os que codificam as proteínas das cápsulas). Explique o seu modo de ação.

6. Explique a função genérica dos fatores de transcrição gerais (por exemplo, o FTIID ou o FTIIE) e diga se são fatores de transcrição procarióticos ou eucarióticos.
7. Os genes que codificam os enzimas da via de biossíntese da arginina encontram-se organizados em vários operões espalhados pelo genoma da *E. coli*. Todos eles são regulados pelo regulador transcricional ArgR. A atividade da proteína ArgR é modulada pela concentração de arginina. Ao ligar arginina o regulador sofre uma alteração conformacional no seu domínio de ligação ao ADN, que altera fortemente a sua afinidade para se ligar aos promotores dos operões *arg*.
- Sabendo que o ArgR é um repressor, qual o efeito de uma grande abundância de arginina na afinidade do repressor para as sequências consensus nos promotores? aumentar ou diminuir a sua afinidade? Explique.
 - E se pelo contrário o ArgR atuar como um ativador? Qual o efeito da arginina sobre a afinidade ao ADN.
 - O ArgR regula também o operão que codifica a via de degradação de arginina. Assumindo que a ligação da arginina ao ArgR aumenta a sua afinidade para o ADN, identifique no seguinte esquema (Figura 3) quais os genes/operões a que corresponde cada promotor. **Justifique.**

Figura 3

- Explique o que representam o símbolo "+1" e os locais de ligação "-10" e "-35", no esquema anterior.
- O esquema anterior poderia representar regiões genómicas da *S. cerevisiae*? Justifique.

8. Para estudar o efeito do regular NssR da *E. coli* construiu-se uma estirpe com esse gene deletado ($\Delta nssR$) e um plasmídeo recombinante com uma construção do promotor do gene *hmp* (que é regulado pelo NssR) associado ao gene reporter *lacZ* (que codifica a beta galactosidase). Obtiveram-se os seguintes resultados de atividade de beta-galactosidase apresentados na Tabela 2:

Tabela 2

Estirpe:	WT	$\Delta nssR$
sem tratamento	-	+++
NO	+++	+++
nitrito (NO_2^-)	+	+++
nitrito (NO_3^-)	-	+++

- a. Explique o modo de regulação do NssR, na transcrição do gene *hmp*, incidindo sobre qual o estímulo a que responde, como isso altera a sua capacidade de ligação ao ADN e que tipo de regulação efetua sobre o gene *hmp*. (Nota: o nitrito sofre alguma decomposição química, convertendo-se em NO).
- b. Sabendo que o local de ligação no NssR se localiza no meio da região promotora do gene *hmp*, esquematize os resultados que espera observar se fizer ensaios de DNA footprinting, na ausência e na presença de NO, que estimula a transcrição do gene *hmp*.
9. Considere a situação exemplificada na Figura 4, e que descreve eventos que sucedem na diferenciação de uma linhagem celular. Considere que um sinal transiente induziu a expressão da proteína A que regula positivamente a sua própria transcrição e a transcrição dos genes *Aa1*, *Aa2* e *Aa3*. O mesmo sinal induziu a expressão do repressor R que reprime a sua própria transcrição e a do gene *Aa2*.
- a. Quais as proteínas que serão encontradas num lisado dessa célula. Justifique a sua resposta.
- b. Quais as proteínas que serão expressas na progenia celular resultante da replicação dessa célula. Justifique a sua resposta.

Figura 4. © Alberts' ECB, Garland Sciences

10. Faça a atribuição entre as funções e os fatores intervenientes na formação do complexo de pré-iniciação transcricional em eucariotas.

- | | |
|--|--|
| 1. Distant enhancers | A. Cataliza a formação de uma cadeia de ribonucleótidos complementar a uma das cadeias de ADN. |
| 2. Mediador | B. Complexo proteico multimérico responsável pelas interações entre os diversos fatores de regulação e o complexo da ARN polimerase e fatores de transcrição. |
| 3. Enzimas remodeladoras da cromatina | C. induzem a descompactação da cromatina, através da acetilação de resíduos de serina das histonas dos nucleossomas |
| 4. Fatores de transcrição gerais | D. Reguladores transcricionais que se ligam a elementos distantes do início da transcrição e que promovem o recrutamento de acetilases e enzimas remodeladoras da cromatina |
| 5. Acetilases de histonas | E. promovem a descompactação da cromatina |
| 6. Reguladores transcricionais proximais | F. Proteínas que auxiliam na transcrição, posicionando corretamente o complexo da ARN polimerase |
| 7. ARN polimerase II | G. Proteínas que ligam sequências específicas de ADN e que promovem o recrutamento e ligação dos fatores de transcrição gerais. |

11. Foi especulado que o gene de uma proteína cinase (ou cinase de proteínas, em diante designada PK) sofre um *splicing* alternativo no tecido muscular. Este gene é composto por 3 exões, 2 intrões e em células de fibroblasto codifica uma proteína de 38,5 kDa. Alguns investigadores transfectaram para células de fibroblastos ou de tecido muscular, diversas construções com a cópia do gene do ADN genómico, ou derivada de cDNAs desse gene (Figura 5A), às quais foi acrescido no C-terminal uma tag V5 (de 5,5kDa) e que auxilia a purificação das proteínas recombinantes. A expressão destas cópias usa um promotor que está ativo em ambos os tipos de células. A Figura 5B mostra a análise em gel de SDS-PAGE das proteínas PK purificadas a partir dessas células transfectadas. (Foi incluído um controlo negativo, referente a células não transfectadas (Neg)). As proteínas purificadas foram ainda analisadas quanto à sua atividade enzimática para os substratos A e B, para avaliar eventuais diferenças na atividade enzimática das proteínas expressas.

Figura 5

- O que pode concluir sobre o *splicing* alternativo deste gene nas células fibroblastos e do tecido muscular.
- Quais são as sequências que determinam o *splicing* alternativo deste gene.
- De que modo é que a presença ou ausência do exão 3 influencia a atividade enzimática da proteína. Justifique.
- De que modo é que a presença ou ausência do exão 2 influencia a atividade enzimática da proteína. Justifique.

12. Dê um exemplo de regulação pós-transcricional.

13. Os genes de *heat shock* codificam proteínas que protegem as células de choques térmicos. Em resposta a um stress de calor, muitos organismos unicelulares respondem extremamente rápido na produção destas proteínas. Experiências demonstram que na presença de rifampicina que inibe a transcrição os níveis destas proteínas elevam-se igualmente rápido. Explique esta regulação.
14. A sequência de um gene contém 10 exões, 9 intrões e um local *consensus* de poliadenilação na extremidade 3'. O quinto exão também apresenta uma sequência de poliadenilação. Para testar qual o verdadeiro local de poliadenilação, é isolado o mARN deste gene a partir de vários tecidos. Observou-se que o mARN isolado do fígado é menor que nos outros tecidos todos.
- Esquematize a estrutura do gene/pré-mARN e a do mARN processado que foi isolado do fígado e da pele.
 - Como explica estes resultados.
 - Explique sucintamente o processamento do mARN em eucariotas.

15. Fez-se um ensaio de *electrophoretic mobility shift assay* (EMSA) ou *Gel shift assay*, usando como sonda um fragmento de ADN correspondente à sequência de nucleótidos a montante do gene X, e que foi marcado radioativamente. Esta sonda de ADN foi incubada com (+) e sem (-) o extrato nuclear obtido dos seguintes tecidos: A – osso, B – pulmão, C – cérebro, e D – pele. Os complexos ADN-proteína foram separados em gel de acrilamida não desnaturante, e foi feita uma autoradiografia. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 6.

Figura 6

- Explique sucintamente o que representam as bandas indicadas pelas setas.
- Diga em que tecidos existem fatores que ligam o promotor do gene X. E explique se serão os mesmos fatores em todos os tecidos.
- Que tipo de ensaio poderia efetuar para tentar identificar as regiões específicas de ligação no segmento de ADN.
- Se o gene X for transcrito no pulmão e no cérebro, mas não nos ossos e na pele, que tipo de fator de transcrição se trata? Justifique.

E

TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR

PARTE I

1. Considere as seguintes enzimas de restrição e respetivos locais de corte:

<i>Enzima</i>	<i>Local de corte</i>	<i>Enzima</i>	<i>Local de corte</i>
<i>EcoRI</i>	G*AATTC	SacI	GAGCT*C
<i>Eco53kI</i>	GAG*CTC	NdeI	CA*TATG
<i>HindIII</i>	A*AGCTT	MseI	T*TAA
<i>SmaI</i>	CCC*GGG	XmaI	C*CCGGG
<i>Kpn21</i>	T*CCGGA	FseI	GGCCGG*CC

- Represente os produtos de digestão de cada enzima de restrição.
- Classifique cada enzima como blunt, 5'-overhanger ou 3' overhanger.
- Quais os termos em português para estas classificações?
- Quais das enzimas são isoesquízómeros, isocaudómeros e neo-isosquízómeros.
- Represente o produto de ligação para cada par de isocaudómeros presentes.
- A XmaI e a FseI originam produtos com protuberâncias/caudas CCGG. Explique se poderia ligar os seus produtos de digestão.

2. Considere as seguintes sequências de DNA.

3. Sequência A	4. Sequência C
5. 5'- A T T T T A -3'	
6. 3' - -5'	7. 5'- C G C G -3'
8. 3' - -5'	
9.	11.
10. Sequência B	12. Sequência D
13. 5' - -3'	
14. 3'- C C T A G G -5'	15. 5' - -3'
16. 3'- T C C T C C -5'	

- a. Complete as sequências para que fiquem de cadeia dupla
- b. Indique quais poderiam corresponder a locais de corte de enzimas de restrição.
- c. O que é mais relevante numa sequência reconhecida por uma enzima de restrição?

___ Ser uma sequência palindrômica

___ Ser uma sequência com um nº fixo de bases?

2. As endonucleases ou enzimas de restrição BamHI e BclI reconhecem as seguintes sequências:

BamHI	BclI
5' -G*GATCC-3'	5' -T*GATCA-3'
3' -CCTAG*G-5'	3' -ACTAG*T-5'

- a. Represente os produtos resultantes da digestão de cada uma.
- b. Classifique estas enzimas de acordo com o tipo de extremidade produzida (romba/blunt; coesiva/sticky, e dentro da anterior, extremidades protuberantes/overhangers 5' ou 3')

- c. Quais os produtos de digestão do fragmento de DNA seguinte, se incubar com BamHI ?

- d. Indique também os produtos da digestão com BclI, do mesmo fragmento de DNA
- e. Indique todos os produtos que obtêm se misturar os produtos obtidos em c e em d, e incubar com DNA ligase.
- f. Poderia voltar a digerir algum desses produtos com as enzimas BamHI e BclI? Porquê?
- g. Como classifica estas enzimas de restrição? Isoesquizómeros, neoesquisómeros ou isocaudómeros?
- h. O que significa cada um destes termos?

3. O que são enzimas de restrição?

4. Use a tabela de enzimas de restrição (Tabela 3) para esquematizar os produtos de digestão das seguintes moléculas de DNA de cadeia dupla, como exemplificado abaixo para 2 cortes sticky:

- a. Digestão com Thal

- b. Digestão com BamHI

- c. Digestão com SmaI

d. Digestão com TaqI

ATATTAGTGTGCGCGCCGTTAGATGCTGACTGACTGACGATTTATATTGCCTTAATTATT
TATAATCACAGCGCGGGCATCTACGACTGACTGACTGCTAAATATAACGGAATTAATAA

e. Digestão com TaqI

AATTCCTTTACCGCGCCGGATCGATAGCTAGTATATTAACGCGATTTAATCGAT
TTAAGGAAATGGCGCGGCCTAGCTATCGATCATATAATTGCGCTAAATTAGCTA

f. Digestão com Ball eBglII

GGGATCTACGCGTGTGAGGGCGCAAATATCGCTGACCGGTATCGTAAGGGCTCCACA
CCCTAGATGCGCACAGTCCCAGCTTTATAGCGACTGGCCATAGCATTCCCGAGGTGT

Tabela 3 - Tabela de Enzimas de restrição.

Microorganism	Sticky or Blunt Ends	Name of Enzyme	Recognition Sequence
E. coli	Sticky	EcoRI	G A A T T C C T T A A G
Bacillus amyloliquefaciens H	Sticky	BamHI	G G A T C C C C T A G G
Bacillus globigii	Sticky	BglII	A G A T C T A C T A G A
Haemophilus aegyptius	Blunt	HaeIII	PuGCGC Py PyCGCG PU
Haemophilus influenza	Sticky	HindIII	A A G C T T T T C G A A
Providencia stuarti	Sticky	PstI	C T G C A G G A C G T C
Streptococcus albus G	Sticky	SalI	G T C G A C C A G C T G
Thermus aquaticus	Sticky	TaqI	T C G A A G C T
Brevibacterium albidum	Blunt	Ball	T G G C C A A C C G G T
Serratia marcescens	Blunt	SmaI	C C C G G G G G G C C C
Thermoplasma acidophilum	Blunt	ThaI	C G C G G C G C
Proteus vulgaris	Blunt	PvuII	C A G C T G G T C G A C

(Pu and Py refer to any purine {guanine or adenine} or pyrimidine {thymine or cytosine}, respectively.)

5. Explique o processo de clonagem de um fragmento de DNA num vector.
6. Um fragmento de DNA resultante de um corte EcoRI foi clonada num plasmídeo. O plasmídeo resultante tem 8 kb (Figura 7).

Figura 7

- Com base no mapa de restrição diga o tamanho do inserto.
 - Se fizer um digestão do plasmídeo com HindIII quantos produtos obtém , e de que tamanho.
 - Diga a que digestões corresponde cada uma das linhas
7. O gene Y foi amplificado por PCR usando primers que inseriram locais de corte para as enzimas de restrição BamHI e XhoI, no início e no fim do gene. O mapa de restrição do plasmídeo P, e do gene Y, estão representados na Figura 8.

Figura 8

- Que tipo de enzimas são as enzimas de restrição. (O que fazem?)
- Esquematize como faria a clonagem do gene Y no plasmídeo P.
- Desenhe o mapa de restrição do plasmídeo recombinante P+Y e indique o seu tamanho.

- d. Qual o enzima que é usado numa reacção de PCR
- e. Esquematize o resultado da digestão do plasmídeo P (original) com os enzimas PenII e EcoRI e da digestão com PstI e BamHI. O que esperaria ver num gel de agarose quando analisasse o produto dessa reacção.

8. Considere o seguinte mapa de restrição de um plasmídeo e o gel de agarose (Figura 9).

Figura 9

- a. Foram feitas digestões do plasmídeo com 2 das seguintes enzimas: EcoRI, BamHI, Scal, HindIII e PstI. No gel foram separados os produtos de digestão. Atribua um par de enzimas a cada uma das reacções (1), (2) e (3).
- b. Se clonar um gene neste plasmídeo entre os cortes BamHI e Scal poderá usar o método de colónias brancas e azuis para identificar os clones positivos (ou seja, as bactérias transformadas com plasmídeo que contém o gene clonado). Justifique.

(nota: o enzima beta-galactosidase cataliza o composto X-gal a um composto corante que confere cor azul às bactérias que são naturalmente brancas)

9. O gene ABC foi amplificado por PCR usando primers que inseriram locais de corte para as enzimas de restrição BamHI e Scal, no início e no fim do gene. Para clonar no plasmídeo P, cujo mapa de restrição está representado na Figura 10, foi feita a digestão do plasmídeo P e do gene ABC com as enzimas de restrição BamHI e Scal.

Figura 10

- Qual o tamanho do plasmídeo P após a digestão com os enzimas BamHI e Scal?
- Qual o tamanho do plasmídeo recombinante que resultou da ligação do gene ABC ao plasmídeo P (ambos digeridos com BamHI e Scal).
- Imagine que seleccionou as bactérias que contém plasmídeo resultante da ligação usando o antibiótico ampicilina e o reagente X-gal (selecção de colónias azuis e brancas). Sabendo
- que o enzima LacZ (beta-galactosidase) cataliza a reacção de conversão do reagente X-gal num produto com cor azul, que cor espera que as bactérias que contém o plasmídeo recombinante com o gene ABC clonado tenham? E as que tiverem o plasmídeo P original?
- Qual dos mapas de restrição da Figura 11 corresponde ao plasmídeo recombinante.

Figura 11

10. Ao fazer a clonagem de um gene de *Staphylococcus aureus* com 2,7 kb usando BamHI e EcoRI em pUC18 (Figura 12), defina a estratégia que usaria para:

- amplificar o gene a partir de ADN genómico de *S. aureus* (que técnica, o que incluir nos primers)
- Clonar o gene no vector (esquematize os passos)
- Selecionar transformantes de *E. coli* com o ADN recombinante
- Purificar o plasmídeo recombinante e confirmar a inserção do gene, sabendo que tem disponível os primers M13 Forward e M13 Rev, e os enzimas BamHI, EcoRI, Scal, e XmnI. Preveja os resultados em caso negativo e positivo.
- Diga o que obtinha se digerisse o plasmídeo recombinante com BamHI e EcoRI.

Dados:

pUC18

Figura 12

F

TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARTE II

1. Considere as seguintes sequências de DNA apresentadas na Figura 14 e na Figura 15.
 - a. Desenhe um par de primers com 20 oligonucleótidos cada, que sirvam para amplificar esta sequência 20 nt para dentro, quer no início, quer no fim.
 - b. Indique o tamanho do produto de PCR que irá amplificar.
 - c. Nesta sequência está codificada a proteína glucocinase de *E. coli*. Com auxílio da Figura 15, identifique as posições de início e fim e em que grelha de leitura se encontra.
 - d. Quantos aminoácidos tem a proteína Glk?
 - e. Que enzimas da Tabela 4 pode usar para efetuar a clonagem deste gene? Na Figura 13 são apresentadas todas as endonucleases sem locais de corte na sequência de interesse.

Absent Sites	0	AarI, AatII, Acc65I, Accl, AclI, Acul, Afel, AfIII, AfIII, AleI, AlfI, AlfI', Alol, AlwNI, Apal, AscI, AseI, AsiSI, AvrII, BamHI, BanII, BbeI, BbsI, BbvCI, BciVI, BclI, Bfal, BglII, BlnI, BmtI, BplI, BplI', Bpml, Bpu10I, BsaAI, BsaHI, BsaI, BsaXI, BsaXI', BseMII, BseRI, BsiWI, BsmAI, BsmBI, BsmI, BspCNI, BspEI, BspHI, BspMI, BsrBI, BsrDI, BsrGI, BssSI, BstBI, BstEII, BstF5I, BstXI, BstYI, BstZ17I, BtgI, BtsI, Csp6I, CspCI, CspCI', DraIII, DrdI, EaeI, EagI, Eco57MI, EcoCRI, EcoNI, EcoO109I, EcoP15I, EcoRI, EcoRV, Fall, Fall', FokI, FseI, HincII, HpaI, Hpy99I, KasI, KpnI, MluI, MlyI, Mmel, MscI, MslI, NaeI, NarI, NcoI, NdeI, NgoMIV, NheI, NotI, Nrul, NspI, PacI, PciI, PflMI, PfoI, PleI, PmeI, PmlI, PpiI, PpiI', PpuMI, PshAI, PstI, PspOMI, PspXI, PstI, PvuI, RsaI, RsrII, SacI, SacII, Sall, SanDI, SapI, SbfI, Scal, SexAI, SfcI, SfiI, SfoI, SgrAI, SmaI, SnaBI, SpeI, SphI, SrfI, StuI, StyI, SwaI, TaqII, TatI, Tth111I, XbaI, XcmI, XhoI, XmaI, XmnI, ZraI
--------------	---	--

Figura 13

- f. Desenhe um primer de PCR adequado que contenha um local de corte NdeI posicionado no codão da metionina iniciadora.
- g. Desenhe um primer de PCR para servir de lower primer, de tal modo que amplifique o gene inteiro, contenha uma sequência para a enzima SacI.
- h. Qual o tamanho desse produto de PCR.
- i. Explique genericamente a clonagem deste produto de PCR no vetor pET24b (Figura 16).
- j. Introduziu uma cauda de histidinas no C-Terminal?
- k. Se não conseguiu, tente desenhar um primer lower para clonar a proteína com His-Tag.

Figura 14

```

5'  ttatTTTgac tttagcggag cagttgaaga atgacaaaagt atgcattagt cggTgatgtg
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  ggCGGcacca acgcacgtct tgctctgtgt gatattGCCa gtggtgaaat ctCGcaggct
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  aagacctatt cagggcttga ttacCCcagc ctCGaagcgg tcattCGcgt ttatcttGaa
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  gaacataagg tcgaggtgaa agacggctgt attGCCatcg cttGCCaat taccggTgac
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  tgggtggCGa tgaccaacca tacctggCGg ttctcaattg cGaaatgaa aaagaatctc
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  ggTTTTagcc atctgGaaat tattaacgat ttacCGctg tategatggc gatCCcgatg
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  ctGaaaaaag agcatctgat tcagtttggT gCGcagaac cggTcgaag taagcctatt
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  gCGgtttacg gtGCCggaac ggggcttggg gTgCGcatc tggTccatgt cGataagcgt
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  tgggtaagct tgccagCGa aggcggTcac gTgattttg cCGcaatag tgaagaagag
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  gccattatcc tcGaaatatt gcgtGCGgaa attggTcatg ttCGgCGgga gCGcgtgctt
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  tctggCCctg ggctggTgaa ttgtatcgc gcaattgtga aagctGaaa cCGcctGCCa
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  gaaaatctca agccaaaaga tattaccGaa cCGcGctgg ctGacagctg caccgattgc
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  cCGcGcGcat tgteGctgtt ttgcGtcaatt atgggCCgtt ttggCGGcaa tctggCGctc
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  aatctCGgga catttgCGg cgtgtttatt gCGggCGgta tCGtgCCcg cttccttgag
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  ttcttcaag cctccggttt cCGtgCCgca ttgaaGata aagggCGctt taaagaatat
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  gtccatgata ttccggtgta tctcatcGtc catGacaatc cgggCcttct cggttccggt
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  gcacatttac gccagacctt aggtcaatt ctGtaaacc ttcttttat atCGggaggt
o  ++++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|+++++|
o
5'  aactct
o  ++++++
o

```

Figura 15 - Segmento de ADN mostrando as cadeias de ADN e as 3 grelhas de leitura da cadeia principal.

```

5' ttatTTTgac tttagcggag cagttgaaga atgacaaagt atgcattagt cggtgatgtg ggcggcacca acgcacgtct tgctctgtgt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
1' aataaaactg aaatcgcctc gtaactttct tactgtttca tacgtaatac gccactacac ccgcctgtgt tgcgtgcaga acgagacaaca
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Leu Phe . Leu . Arg Ser . Val . Arg Met Thr Lys Tyr Ala Leu Val Gly Asp Val Gly Gly Thr Asn Ala Arg Leu Ala Leu Cys
2' Tyr Phe Asp Phe Ser Gly Ala Val Glu Glu . Gln Ser Met His . Ser Val Met Trp Ala Ala Pro Thr His Val Leu Leu Cys Val
3' Phe Ile Leu Thr Leu Ala Glu Gln Leu Lys Asn Asp Lys Val Cys Ile Ser Arg . Cys Gly Arg His Gln Arg Thr Ser Cys Ser Val
|
5' gatattgcca gtgggtgaa ctgcaggct aagacctatt cagggttga ttaccaccagc ctogaagcgg tcattcgcgt ttattctttaa
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' ctataacggt caccacttta gagcgtccga ttctggataa gtcccgaact aatggggtcg gagcttcgcc agtaagcgca aatagaactt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Asp Ile Ala Ser Gly Glu Ile Ser Gln Ala Lys Thr Tyr Ser Gly Leu Asp Tyr Pro Ser Leu Glu Ala Val Ile Arg Val Tyr Leu Glu
1' Ile Leu Pro Val Val Lys Ser Arg Arg Leu Arg Pro Ile Gln Gly Leu Ile Thr Pro Ala Ser Lys Arg Ser Phe Ala Phe Ile Leu Lys
2' . Tyr Cys Gln Trp . Asn Leu Ala Gly . Asp Leu Phe Arg Ala Leu Leu Pro Gln Tyr Arg Ser Gly His Ser Arg Leu Ser .
3'
|
5' gaacataagg tcgaggtgaa agacggctgt attgccaatg cttgcccaat taccggtgac tgggtggcga tgaccaacca tacctggggcg
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' ctgtattccc agctccaact tctgcgcaca taacggtagc gaacgggtta atggccaactg acccaccgct actggttggt atggaccgca
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Glu His Lys Val Gly Val Lys Asp Gly Cys Ile Ala Ile Ala Cys Pro Ile Thr Gly Asp Trp Val Ala Met Thr Asn His Thr Trp Ala
1' Asn Ile Arg Ser Arg . Lys Thr Ala Val Leu Pro Ser Leu Ala Gln Leu Pro Val Thr Gly Trp Arg . Pro Thr Ile Pro Gly Arg
2' Arg Thr . Gly Arg Gly Glu Arg Arg Leu Tyr Cys His Arg Leu Pro Asn Tyr Arg . Leu Gly Gly Asp Asp Gln Pro Tyr Leu Gly
3'
|
5' ttctcaattg ccgaaatgaa aaagaatctc ggttttagcc atctggaat tattaacgat tttaccgctg tatcgatggc gatcccgatg
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' aagagttaac ggctttactt ttcttagag ccaaaatcgg tagacctta ataattgcta aaatggcgac atagctaccg ctagggtctac
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Phe Ser Ile Ala Glu Met Lys Lys Asn Leu Gly Phe Ser His Leu Glu Ile Ile Asn Asp Phe Thr Ala Val Ser Met Ala Ile Pro Met
1' Ser Gln Leu Pro Lys . Lys Thr Ala Val Leu Pro Ser Leu Ala Gln Leu Leu Thr Ile Leu Pro Leu Tyr Arg Trp Arg Ser Arg Cys
2' Val Leu Asn Cys Arg Asn Glu Arg Arg Leu Tyr Cys His Arg Leu Pro Ser Tyr . Pro Ser Gly Lys Tyr Leu Thr Ile Leu Pro Leu Tyr Arg Trp Arg Ser Arg Cys
3'
|
5' ctgaaaaaag agcatctgat tcagtttggg ggcgcagaa cggtcgaagg taagcctatt cgggtttacg gtgccggaac ggggcttggg
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' gacttttttc tcgtagaacta agtcaaaacca ccgcgtcttg gccagcttcc attcggataa ccgcaaatgc caagccttg ccccgaaacc
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Leu Lys Lys Glu His Leu Ile Gln Phe Gly Gly Ala Glu Pro Val Glu Gly Lys Pro Ile Ala Val Tyr Gly Ala Gly Thr Gly Leu Gly
1' Lys Lys Ser Ile . Phe Ser Leu Val Ala Gln Asn Arg Ser Lys Val Ser Leu Leu Arg Phe Thr Val Pro Glu Arg Gly Leu Gly
2' Ala Glu Lys Arg Ala Ser Asp Ser Val Trp Trp Arg Arg Thr Gly Arg Arg . Ala Tyr Cys Gly Leu Arg Cys Arg Asn Gly Ala Trp
3'
|
5' gttgcgcata tggctccatg cgataagcgt tgggtaagct tgccaggcga aggcggtcac gttgattttg cgccgaatag tgaagaagag
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' caacgcgtag accaggtaca gctattcgca acccattcga acggtccgct tccgccagtg caactaaaac cggccttacc actctctctc
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Val Ala His Leu Val His Val Asp Lys Arg Trp Val Ser Leu Pro Gly Glu Gly Gly His Val Asp Phe Ala Pro Asn Ser Glu Glu Glu
1' Leu Arg Ile Trp Ser Met Ser Ile Ser Val Gly . Ala Cys Gln Ala Lys Leu Ala Thr Leu Ile Leu Arg Arg Ile Val Lys Lys Ile Ala
2' Gly Cys Ala Ser Gly Pro Cys Arg . Ala Leu Gly Lys Leu Ala Arg Arg Arg Arg Ser Arg . Phe Cys Ala Glu . . Arg Arg
3'
|
5' gccattatcc tcgaaatatt gcgtgcgaaa attggtccatg tttcggcgga cgcgctgctt totggccctg ggtggtgaa tttgtatcgc
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' cggtaaatagg agctttataa cgcacgcctt taaccagtag aaagccgctc cgcgcacgaa agaccgggac ccgaccactt aaacatagcg
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ala Ile Ile Leu Glu Ile Leu Arg Ala Glu Ile Gly His Val Ser Ala Glu Arg Val Leu Ser Gly Pro Gly Leu Val Asn Leu Tyr Arg
1' Pro Leu Ser Ser Lys Tyr Cys Val Arg Lys Leu Val Met Phe Arg Arg Ser Ala Cys Phe Leu Ala Leu Gly Trp . Ile Cys Ile Ala
2' Gly His Tyr Pro Arg Asn Ile Ala Cys Gly Asn Trp Ser Cys Phe Gly Gly Ala Arg Ala Phe Trp Pro Trp Ala Gly Glu Phe Val Ser
3'
|
5' gcaattgtga aagctgacaa ccgcctgcca gaaaatctca agccaaaaga tattaccgaa cgcgcgctgg ctgacagctg caccgattgc
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' cgtaaacact ttcgactgtt ggcggacggt ctittagagt tcggttttct ataatggett cgcgcgacac gactgtcagc gtggctaacc
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ala Ile Val Lys Ala Asp Asn Arg Leu Pro Glu Asn Leu Lys Pro Lys Asp Ile Thr Glu Arg Ala Leu Ala Asp Ser Cys Thr Asp Cys
1' Gln Leu . Lys Leu Thr Thr Ala Cys Gln Lys Ile Ser Ser Gln Lys Ile Leu Pro Asn Ala Arg Trp Leu Thr Ala Ala Pro Ile Ala
2' Arg Asn Cys Glu Ser . Gln Pro Pro Ala Arg Lys Ser Gln Ala Lys Arg Tyr Tyr Arg Thr Arg Ala Gly . Gln Leu His Arg Leu
3'
|
5' cgcgcgcat tgcctctgtt ttgcgtcatt atgggcccgt ttggggcga tctggcgctc aatctcggga catttggcgg cgtgtttatt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' ggcggcgtga acagcgacaa aacgcagtaa taccggcga aaccgcgctt agaccgcgag ttagagcctt gtaaacgcc gcacaaataa
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Arg Arg Ala Leu Ser Leu Phe Cys Val Ile Met Gly Arg Phe Gly Gly Asn Leu Ala Leu Asn Leu Gly Thr Phe Gly Gly Val Phe Ile
1' Ala Ala His Cys Arg Cys Phe Ala Ser Leu Trp Ala Val Leu Ala Ala Ile Trp Arg Ser Ile Ser Gly His Leu Ala Ala Cys Leu Leu
2' Pro Pro Arg Ile Val Ala Val Leu Arg His Trp Arg Phe Trp Arg Gln Ser Ser Gly Ala Gln Ser Arg Asp Ile Trp Arg Arg Val Tyr
3'
|
5' gggggcgtga tcgtgcccgc ctctcttgag ttcttcaaag cctccggtt cgtgcccga tttgaagata aagggcgtt taaagaatat
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' cgcgcccat agcagcgcc gaaggaactc aagaagtctc ggaggccaaa ggcacggcgt aaactctat ttcccgcgaa atttcttata
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ala Gly Gly Ile Val Pro Arg Phe Leu Glu Phe Phe Lys Ala Ser Gly Phe Arg Ala Ala Phe Glu Asp Lys Gly Arg Phe Lys Glu Tyr
1' Arg Ala Val Ser Cys Arg Ala Ser Leu Ser Ser Lys Pro Pro Val Ser Val Pro His Leu Lys Ile Lys Gly Ala Leu Lys Asn Met
2' Cys Gly Arg Tyr Arg Ala Ala Leu Pro . Val Leu Gln Ser Leu Arg Phe Pro Cys Arg Ile . Arg . Arg Ala Leu . Arg Ile
3'
|
5' gtccatgata ttcoggtgta tctcatogto catgacaato cgggccttct cggttccggt gcacatttac gccagacctt aggtcaactt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' caggtactat aaggccacat agagttagc gtactgttag gcccggaaga gccaaaggca cgtgtaaatg cggctctgga tocaggttaa
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Val His Asp Ile Pro Val Tyr Leu Ile Val His Asp Asn Pro Gly Leu Leu Gly Ser Gly Ala His Leu Arg Gln Thr Leu Gly His Ile
1' Ser Met Ile Phe Arg Cys Ile Ser Ser Ser Met Thr Ile Arg Ala Phe Ser Val Pro Val His Ile Tyr Ala Arg Pro . Val Thr Phe
2' Cys Pro . Tyr Ser Gly Val Ser His Arg Pro . Gln Ser Gly Pro Ser Arg Phe Arg Cys Thr Phe Thr Pro Asp Leu Arg Ser His
3'
|
5' ctgtaaatcc ttccttttat atcggggagt aactct
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
3' gacatttagg aaggaaaata tagccctcca ttgaga
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Leu . Ile Leu Pro Phe Ile Ser Gly Gly Asn Ser
1' Cys Lys Ser Phe Leu Leu Tyr Arg Glu Val Thr Leu
2' Ser Val Asn Pro Ser Phe Tyr Ile Gly Arg . Leu
3'

```


Figura 16

Tabela 4

Microorganism	Sticky or Blunt Ends	Name of Enzyme	Recognition Sequence
<i>E. coli</i>	Sticky	EcoRI	G A A T T C C T T A A G
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> H	Sticky	BamHI	G G A T C C C C T A G G
<i>Bacillus globigii</i>	Sticky	BgIII	A G A T C T A C T A G A
<i>Haemophilus aegyptius</i>	Blunt	HaeIII	PuGCGC Py PyCGCG PU
<i>Haemophilus influenza</i>	Sticky	HindIII	A A G C T T T T C G A A
<i>Providencia stuarti</i>	Sticky	PstI	C T G C A G G A C G T C
<i>Streptococcus albus</i> G	Sticky	SalI	G T C G A C C A G C T G
<i>Thermus aquaticus</i>	Sticky	TaqI	T C G A A G C T
<i>Brevibacterium albidum</i>	Blunt	Ball	T G G C C A A C C G G T
<i>Serratia marcescens</i>	Blunt	SmaI	C C C G G G G G G C C C
<i>Thermoplasma acidophilum</i>	Blunt	ThaI	C G C G G C G C
<i>Proteus vulgaris</i>	Blunt	PvuII	C A G C T G G T C G A C

2. Considere a seguinte tabela e identifique o melhor par de primers, explicando o seu raciocínio.

par nº	primer	Comprimento	Tm	Ta	GC%	self complementarity	zona de homologia cruzada?
1	Fwd	19	64	60	36	3	sim
	Rev	18	65	59	58	3	não
2	Fwd	27	70	59	48	8	não
	Rev	17	70	62	56	3	não
3	Fwd	20	65	61	49	2	não
	Rev	22	65	59	55	3	não
4	Fwd	28	62	65	50	4	não
	Rev	17	62	64	51	5	não
5	Fwd	13	65	61	45	6	sim
	Rev	14	65	63	45	5	sim

Relembrando que as situações ideais são:

Comp	T_m	T_a	GC%	self comp	zona de homologia cruzada?
18-30	62-65	<T _m (55-65	40-60	<3	não

3. A técnica de PCR veio revolucionar as técnicas de biologia molecular.

A técnica baseia-se na repetição cíclica de 3 etapas a diferentes temperaturas. Indique o intervalo de temperaturas ou a temperatura típica e o que ocorre em cada etapa:

Etapa 1: Temp: _____

Descrição: _____

Etapa 2: Temp: 50-60 °C

Descrição: Emparelhamento dos primers

Etapa 3: Temp: _____

Descrição: _____

4. Pretende amplificar a sequência de DNA indicada a negrito com os primers que emparelham nas regiões marcadas com caixas. Indique as sequências de cada primer

AATGGGGCCA ATCAGCGTAA TGGAAAGCGA **ATGGCTTATC** GCGACCAACC TTTAGGTGAA
 TGTGGCGGTA AGCAGACGCT **GGCGCGCGCG** GCGGCACGTA AAGAACTGGA TGTTGAGGTC
 ATTGAAGCTG AACTGGCAAA **AGCAGACGCT** TGACCGATTG AAGACTGGCG TAGCGCCCCG
 CTGGCAGAAA TCATCGACCA TATCATCGTG CGCTACCACG ATCGTCACCG

Primer Fw: 5'-_____

Primer Rv: 5'-_____

- Em que extremidade de um primer deve inserir uma sequência diferente da cadeia molde, por exemplo um local de corte. Porquê?
 - Após amplificação do fragmento de interesse por PCR, como se pode verificar se a reação correu bem? Explique com o exemplo da alínea b.
5. Foi efetuado o estudo do gene *aa1* em células do fígado do ratinho. Para tal foi feito um homogenato do fígado que foi separado por centrifugação obtendo-se a fração 1 que corresponde ao precipitado e que contém todos os organelos membranares e a fração 2 que corresponde ao sobrenadante após a centrifugação.
- Usou um par de primers para amplificar por PCR a região codificante do gene, e obteve um produto de 2500 bp, mas apenas numa das frações. Qual a fração (1 ou 2) em que obteve o produto? Justifique.
 - Usou o mesmo par de primers, e a Reverse transcriptase para além da DNA polimerase para sintetizar cDNA e o amplificar por PCR, mas nesse caso o produto obtido foi de 723 bp. Explique o porquê?
 - O que entende por cDNA?

G

SISTEMAS ENDOMEMBRANARES — PROCESSAMENTO E ENDEREÇAMENTO DE PROTEÍNAS

1. Experiências com tradução *in vitro* de mARNs permitiram demonstrar a existência de *sequências-sinal* que endereçam as proteínas de secreção para o retículo endoplasmático (Figura 17). Quais das seguintes experiências demonstram esse facto?

Figura 17

2. Considere ainda a figura anterior e identifique e explique a experiência que demonstra que a translocação para o retículo endoplasmática ocorre co-traducionalmente.
3. Ainda considerando as experiências 1 e 2, suponha que a sequência peptídica rosa tem um peso molecular de 5 kDa e a azul um peso molecular de 25 kDa. No final de cada reação pode recolher metade da amostra total (T), e centrifugar a restante, obtendo o precipitado (P) que contém os microssomas e o sobrenadante (S) onde também se encontrarão biomoléculas solúveis incluindo os ribossomas. Esquematize o resultado da análise de proteínas por SDS-PAGE para a experiência 1: Condição A e B e para a Experiência 2, condição usando o mARN normal e o mARN truncado.
4. Considerando as experiências 1 e 2, e a centrifugação para precipitar os microssomas realizada na pergunta anterior para cada uma das 4 condições, indique em que frações espera obter produtos se realizar reações de Reverse-Transcriptase + PCR (ou RT-PCR), e se estima obter um produto de 1500 bp ou de 1800 bp usando como template as frações T, P e S.
5. Explique sucintamente o percurso de produção e secreção de proteínas através do sistema endomembranar.

6. Qual a principal função do retículo endoplasmático liso e a do retículo endoplasmático rugoso.
7. Explique a diferença entre a translocação co-traducional e a translocação de proteínas maduras para o RE.
8. A doença da fibrose quística é causada por mutações no gene que codifica o canal de membrana CFTR. A mutação mais frequente é a deleção da fenilalanina 208 (F208del). Durante a sua síntese e processamento, a proteína recebe N-glicosilação e O-glicosilação. Em experiências de pulse-chase em que as proteínas nascentes são marcadas radioativamente com ³⁵S-metionina e subsequentemente é analisado o extracto proteico das células ao longo do tempo (interrompendo-se a tradução a partir dos 5 minutos) através de imunoprecipitação com um anticorpo anti-CFTR e SDS-PAGE (Figura 18). Os géis radiográficos apresentam-se com as seguintes bandas: banda B (~280 kDa) e banda C (~350 kDa). (vide na figura os resultados da Experiência 1 – células que expressam a CFTR normal, e Experiência 3 – Células que expressam a CFTR com a mutação F508del).

Figura 18

- a. Porque é que a proteína que se encontra na membrana e complexo de Golgi tem um tamanho superior à proteína encontrada no RER?
- b. Que efeito é que acha que a mutação F508del faz para o processo de maturação e *folding* da proteína CFTR?
- c. Explique o desaparecimento da banda B na experiência 1 e na Experiência 3. Têm o mesmo destino?
- d. O que é para si o “controlo de qualidade” das proteínas recém-sintetizadas, que decorre no Retículo endoplasmático rugoso. Que proteínas e sinais/conjugados estão associados a este processo? Qual o destino das proteínas que falham o “controlo de qualidade”?
- e. Preencha o gel da experiência 4. Justifique o seu raciocínio.

- f. Descobriu-se que a co-tradução de uma forma truncada da CFTR (trunc-CFTR) reverte o fenótipo da mutação F508del. Refaça o gel da exp. 3, mas para células que expressam *CFTR F508del + trunc-CFTR*.
9. Explique sucintamente como é feito o transporte de proteínas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, deste para a membrana, vesículas de secreção ou outros organelos, como os lisossomas.
10. Qual a função dos lisossomas.
11. Como é que uma proteína lisossomal é endereçada para o lisossoma? Explique o que irá acontecer (em termos da sua localização subcelular) se adicionar um sinal-de-endereçamento-para-o-lisossoma a uma proteína citosólica. Esperaria ver o mesmo (em termos de localização subcelular) se fizesse a mesma alteração a uma proteína que é secretada? Explique o seu raciocínio
12. Que efeito teria fazer uma mutação na sequência KDEL de uma proteína residente do Retículo endoplasmático rugoso (por exemplo a BiP). O efeito seria idêntico ou diferente, caso fizesse uma deleção do gene que codifica a proteína "Recetor KDEL".
13. Descreva um modo de usar ADN recombinante para criar uma estirpe de *Yersinia* capaz de inserir uma proteína de interesse no citoplasma de macrófagos de mamíferos.
14. Se tiver células deficientes no enzima que cataliza a formação de resíduos de manose-6-fosfato, qual o destino das hidrolases ácidas destinadas aos lisossomas?
15. Considere o processo de translocação co-traducional ilustrado na Figura 19. Explique-o indicando a função da SRP, do sinal peptídeo e dos sinais de paragem e início de translocação, para a formação de proteínas membranares.

Figura 19

16. O sinal peptídico de translocação para o retículo é diferente entre proteínas destinadas ao lisossoma, a serem secretadas ou proteínas da membrana?

17. Explique sucintamente o transporte vesicular. Qual a função genérica das proteínas COPI e COPII?
18. Quais as diferenças entre N-glicosilação e O-glicosilação.
19. Que processamentos proteicos são efetuados no Retículo endoplasmático rugoso (indique alguns dos intervenientes) e efetuados no Complexo de Golgi (indique alguns dos intervenientes).
20. Suponha que está a estudar os passos iniciais de translocação e processamento da proteína secretada - a prolactina. Para tal usou versões truncadas do mRNA correspondente à região do N-terminal da prolactina. Ao ter estes mARNs sem codão STOP, a cadeia peptídica nascente nunca se solta dos ribossomas, e assim fica com peptídeos de tamanhos diferentes agarrados aos ribossomas. Fez então a tradução *in vitro* de cada um dos mARNs truncados, tendo adicionado ribossomas, tARNs, aminoacil t-ARNs sintetases, GTP e fatores de iniciação e alongação da tradução, e também aminoácidos marcados radioativamente. Assim, no final de cada reação, ao analisar por SDS-PAGE e autoradiografia deteta apenas os péptidos nascentes.
- a. A autoradiografia apresentada na Figura 20 abaixo tem os resultados desta experiência, em que para cada mRNA a reação foi feita na presença (+) ou ausência (-) de membranas microsossomais. Interprete os resultados e explique qual o tamanho mínimo que a cadeia nascente da prolactina deve ter para o sinal peptídeo entrar no lúmen do RE e ser clivado pela peptidase-do-sinal. (Nota: os microsossomas têm quantidades significativas de SRP fracamente ligado às suas membranas).

Figura 20

- b. Tendo em conta esse tamanho, o que pode dizer acerca da estrutura secundária do péptido nascente da prolactina quando sofre a clivagem do sinal peptídeo. (Nota: A sequência sinal é clivada após o aminoácido 31, o canal do ribossoma onde se encontra o péptido nascente tem 150 Å, a bicamada lipídica tem cerca

de 50 Å de espesura. Num péptido enrolado em hélice- α cada aminoácido ocupa 1,5 Å ao passo que em forma de folha β cada aminoácido ocupa 3,5 Å.

- c. A experiência descrita em (a) foi repetida, mas desta vez os microsomas foram adicionados apenas após a tradução estar completa. Neste caso não houve diferenças no padrão de migração na condição sem e com microsomas. Explique porquê e comente acerca da possível translocação pós-traducional da prolactina, para dentro do RE.
- d. Explique o que são microsomas. Que tipos de microsomas existem, e que proteínas são mais abundantes em cada um deles.
- e. Noutra experiência (Figura 21), fizeram-se todas as reacções de tradução na presença de microsomas e após terem terminado, separaram-se por centrifugação os microsomas com ribossomas associados dos ribossomas livres. Correu-se em gel, em poços adjacentes o produto total da reação (T) e a fração membranar (M) obtida na centrifugação. Analise a autorradiografia do gel, e com base nas intensidades das bandas, identifique qual o tamanho que a cadeia polipeptídica nascente deve ter para os ribossomas se associarem à SRP e assim se ligarem às membranas microsossomais.

Figura 21

21. Explique a função do complexo de Golgi.
22. O que são vesículas revestidas?
23. Explique sucintamente o processo de transporte vesicular.
24. Explique sucintamente como se processa a endocitose.
25. Explique sucintamente como se processa a fagocitose.
26. Todo o complexo de Golgi apresenta a mesma constituição proteica e lipídica?

27. Explique porque é que os glicosfingolípidos e as proteínas membranares expõem os seus glicoconjugados na face externa da membrana.
28. Todas as proteínas de uma célula procariótica sofrem o processo de folding no retículo endoplasmático?
29. Nos procariotas, explique sucintamente como são produzidas as proteínas membranares e as de secreção.
30. Nas plantas, explique sucintamente como são produzidas as proteínas membranares e as de secreção

H

COMUNICAÇÃO CELULAR

1. Considere as seguintes afirmações. Classifique-as como verdadeiras e falsas.
 - a. Todas as células têm a capacidade de monitorizar o seu conteúdo intracelular e o ambiente que as rodeia, e responder de forma adequada às suas necessidades.
 - b. Apenas os recetores de membrana são capazes de reconhecer o estímulo e iniciar a cascata de sinalização intracelular.
 - c. A resposta intracelular a um determinado estímulo resulta, por exemplo, na alteração do padrão transcricional da célula.
 - d. A formação de AMP cíclico (cAMP), a libertação de Ca^{2+} do retículo para o citoplasma e a formação e libertação de IP_3 são exemplos da produção de segundos mensageiros.
 - e. As cascatas de sinalização interna baseiam-se maioritariamente na ativação de enzimas do tipo cinases, que fosforilam resíduos de aminoácidos de outras proteínas.

2. Complete os espaços nas seguintes afirmações.
 - a. A sinalização intercelular pode ser feita a diferentes raios de ação: próxima ou a longa distância. Algumas células secretam compostos que atuam a curta distância, designando-se de sinalização _____, ou que são enviados para a corrente sanguínea, no caso da sinalização. Quando a célula sinalizadora e a célula alvo estão adjacentes, a sinalização pode ser do tipo neuronal ou do tipo _____.
 - b. Existem 3 grandes classes de recetores de membrana que ativam vias de sinalização. Um exemplo são os _____ que tipicamente ativam a _____.

I

EXERCÍCIOS INTEGRADORES

Problema 1 Considere a Figura 22, que ilustra os processos fisiológicos que decorrem quando a insulina (uma hormona proteica) é lançada na corrente sanguínea pelo pâncreas e chega a uma célula muscular humana.

Figura 22

1. A sinalização intracelular da insulina, descrita pelos processos 1 a 4, é do tipo:

endócrina

parácrina

Dependente de contacto

neuronal

2. O recetor da insulina é um recetor de sinal pertence à classe dos:

recetores de membrana acoplados a canais de iões

recetores de membrana acoplados a proteínas G ou GPCR

recetores de membrana acoplados a enzimas Tirosina Cinases

recetores citoplasmáticos de ligação a hormonas

3. Complete a legenda do processo de sinalização da insulina para as Etapas 2 e 3, sabendo que:

Etapa 1: ligação da insulina ao recetor e ativação do recetor.

Etapa 4: Aumento da entrada de glucose na célula, via ação dos transportadores GLUT4.

4. Que tipo de transporte de proteínas está representado no processo 3, que engloba B, C e D?
5. Complete a legenda, indicando sucintamente o que ocorre em cada uma das etapas do processo 3 – etapas B, C, e D
6. Qual o organelo representado pela letra A?
7. Este organelo pertence ao sistema endomembranar?
8. Qual o revestimento principal da vesícula C?

COP I COP II Clatrina

9. Pode-se afirmar que a cascata de sinalização ativada pela insulina leva à produção de algum dos seguintes sinalizadores intracelulares? (marque todos os que achar que sim)

NO AMPc GMPc
 IP3 Ca²⁺ Outro: _____

10. As cascatas de sinalização intracelular baseiam-se, genericamente, na ativação de que tipo de enzimas?
11. Que sinal exibem as proteínas de secreção e as proteínas membranares para serem translocadas do citoplasma para o RER?

sinal peptídeo KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu)

NLS (nuclear localization signal) manose-6-fosfato

12. A translocação das proteínas de secreção e das proteínas membranares do citoplasma para o RER decorre... (complete a frase com todas as hipóteses corretas)

Co-traducionalmente

Após a tradução

Co-transcricionalmente

Após a transcrição

13. Explique **sucintamente** o percurso de síntese e maturação de proteínas de secreção e de proteínas membranares numa célula humana.

Inicie no ponto em que o mRNA processado já foi transportado através dos poros do envelope nuclear para o citoplasma. Identifique as várias etapas e em que organelos decorrem.

14. Indique um organelo cujas funções estejam associadas à degradação de biomoléculas, e que não pertença ao sistema endomembranar.

Problema 2 Considere a Figura 23, que ilustra os processos fisiológicos que decorrem nas células recetoras gustativas localizadas nas papilas gustativas da cavidade oral humana, que compõem o sistema gustativo ou sentido do paladar, um sistema sensorial parcialmente responsável pela perceção do sabor. Cada célula gustativa encontra-se próxima da dendrite de um neurónio, transmitindo o sinal diretamente ao cérebro.

Transdução do sabor nas células gustativas

Figura 23

1. A transdução do sinal da célula gustativa para o neurónio é do tipo:

endócrina

parácrina

Dependente de contacto

neuronal

2. Classifique recetores dos compostos indicadores de sabor: salgado (A) e doce (B).

___ recetores de membrana acoplados a canais de iões

___ recetores de membrana acoplados a proteínas G ou GPCR

___ recetores de membrana acoplados a enzimas Tirosina Cinasas

3. A cascata de sinalização ativada pelo sal levou à produção ou libertação de algum dos seguintes sinalizadores intracelulares? (marque todos os que achar que sim)

<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	IP3

<input type="checkbox"/>	AMPc
<input type="checkbox"/>	Ca ²⁺

<input type="checkbox"/>	GMPc
<input type="checkbox"/>	Outro: _____

4. A cascata de sinalização ativada pelo sabor doce levou à produção/libertação de algum dos seguintes sinalizadores intracelulares? (marque todos os que achar que sim)

<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	IP3

<input type="checkbox"/>	AMPc
<input type="checkbox"/>	Ca ²⁺

<input type="checkbox"/>	GMPc
<input type="checkbox"/>	Outro: _____

5. A cascata de sinalização intracelular do sabor doce leva à ativação da PKA. Que tipo de enzima se trata e o que faz?

6. Que tipo de transporte de moléculas está representado no processo 4 da resposta ao doce?

7. Descreva com algum detalhe como decorre o transporte acima referido.

8. Qual o revestimento principal das vesículas que contêm os neurotransmissores?

<input type="checkbox"/>	COP I
--------------------------	-------

<input type="checkbox"/>	COP II
--------------------------	--------

<input type="checkbox"/>	Clatrina
--------------------------	----------

9. Que sinal exibem as proteínas membranares, como os canais sódio, potássio e cálcio do esquema, para serem translocadas do citoplasma para o RER?

sinal peptídeo

KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu)

NLS (nuclear localization signal)

manose-6-fosfato

10. A translocação das proteínas membranares do citoplasma para o RER decorre... (complete a frase com todas as hipóteses corretas)

Co-traducionalmente

Após a tradução

Co-transcricionalmente

Após a transcrição

11. Explique **sucintamente** o percurso de síntese e maturação de proteínas de proteínas membranares numa célula humana. Inicie no ponto em que o mRNA processado já foi transportado através dos poros do envelope nuclear para o citoplasma. Identifique as várias etapas e em que organelos decorrem.

12. Indique um organelo cuja função esteja associada ao armazenamento de íões cálcio.

13. Indique um organelo cuja função esteja associada à síntese de lípidos.

Problema 3 Considere a Figura 24, que ilustra os processos fisiológicos que decorrem nas células recetoras gustativas localizadas nas papilas gustativas da cavidade oral humana, que compõem o sistema gustativo ou sentido do paladar, um sistema sensorial parcialmente responsável pela perceção do sabor. Cada célula gustativa encontra-se próxima da dendrite de um neurónio, transmitindo o sinal diretamente ao cérebro.

Transdução do sabor nas células gustativas

Figura 24

1. A transdução do sinal da célula gustativa para o neurónio é do tipo:

endócrina

parácrina

Dependente de contacto

neuronal

2. Classifique recetores dos compostos indicadores de sabor: ácido/azedo (A) e amargo (B).

___ recetores de membrana acoplados a canais de iões

___ recetores de membrana acoplados a proteínas G ou GPCR

___ recetores de membrana acoplados a enzimas Tirosina Cinases

3. A cascata de sinalização ativada pelo ácido levou à produção/libertação de algum dos seguintes segundos mensageiros? (marque todos os que achar que sim)

<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	AMPc	<input type="checkbox"/>	GMPc
<input type="checkbox"/>	IP3	<input type="checkbox"/>	Ca ²⁺	<input type="checkbox"/>	Outro: _____

4. A cascata de sinalização ativada pelo sabor amargo levou à produção/libertação de algum dos seguintes segundos mensageiros? (marque todos os que achar que sim)

<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	AMPc	<input type="checkbox"/>	GMPc
<input type="checkbox"/>	IP3	<input type="checkbox"/>	Ca ²⁺	<input type="checkbox"/>	Outro: _____

5. A cascata de sinalização intracelular do sabor amargo leva à ativação da Fosfolipase C, uma hidrólase de fosfolípidos. Este tipo de enzima é do tipo que habitualmente é ativada nas cascatas de sinalização? Se sim, diga como funciona, se não diga qual(is) e o que fazem as "habituais".

6. Que tipo de transporte de moléculas está representado no processo 4 (ambos os sabores)?

7. De qual organelo terão vindo as vesículas que contém o neurotransmissor?

8. De qual organelo se liberta o cálcio (no processo 3 da resposta ao sabor amargo)?

9. Qual o revestimento principal das vesículas que contém os neurotransmissores?

<input type="checkbox"/>	COP I	<input type="checkbox"/>	COP II	<input type="checkbox"/>	Clatrina
--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	----------

10. Que sinal exibem as proteínas membranares, como os canais H⁺, potássio e cálcio do esquema, para serem translocadas do citoplasma para o RER?

sinal peptídeo

KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu)

NLS (nuclear localization signal)

manose-6-fosfato

11. A translocação das proteínas membranares do citoplasma para o RER decorre... (complete a frase com todas as hipóteses corretas)

Co-traducionalmente

Após a tradução

Co-transcricionalmente

Após a transcrição

12. Explique **sucintamente** o percurso de síntese e maturação de proteínas de proteínas membranares numa célula humana. Inicie no ponto em que o mRNA processado já foi transportado através dos poros do envelope nuclear para o citoplasma. Identifique as várias etapas e em que organelos decorrem.

13. Indique dois organelos cuja função esteja associada à produção de energia.

14. Indique um organelo cuja função esteja associada à síntese de lípidos.

Problema 4 As células secretoras da glândula salivar humana produzem a enzima hidrolítica chamada amilase salivar, que é a responsável pela digestão de amido e que está presente na saliva. A secreção da amilase é estimulada por acetilcolina, uma pequena molécula que também atua como neurotransmissor. Na Figura 25 está representado o efeito que o estímulo de acetilcolina (bolinha que se liga ao recetor) promove nas células da glândula salivar, sendo a amilase salivar representada pelas pintinhas que são libertadas para o exterior da célula.

Figura 25

1. Qual(is) desta(s) biomolécula(s) é(são) um exemplo de proteína de secreção humana:

Recetor de acetilcolina Amilase salivar acetilcolina

2. Qual(is) desta(s) biomolécula(s) é(são) um exemplo de sinal extracelular:

Recetor de acetilcolina Amilase salivar acetilcolina

3. Que sinal exibem as proteínas de secreção e as proteínas membranares para serem translocadas do citoplasma para o RER?

sinal peptídeo

KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu)

NLS (nuclear localization signal)

manose-6-fosfato

4. A translocação das proteínas de secreção e das proteínas membranares do citoplasma para o RER decorre... (complete a frase com todas as hipóteses corretas)

Co-traducionalmente

Após a tradução

Co-transcricionalmente

Após a transcrição

5. Observando a figura, a sinalização intercelular na célula da glândula salivar que iniciada pela produção de acetilcolina por neurónios é do tipo

neuronal

Dependente de contacto

endócrina

parácrina

6. Classifique (tipo) o recetor de acetilcolina.

7. As cascatas de sinalização intracelular baseiam-se, genericamente, na ativação de que tipo de enzimas?

8. Explique **sucintamente** o percurso de síntese e maturação de proteínas de secreção e de proteínas membranares numa célula humana. Inicie no ponto em que o mRNA processado já foi transportado através dos poros do envelope nuclear para o citoplasma. Identifique as várias etapas e em que organelos decorrem.

9. A **amilase salivar** encontra-se em vesículas próximas da face *trans* do Complexo de Golgi. A **kinesina** ilustrada na Figura associa-se a estas vesículas em particular. Indique o nome do processo através de qual a **amilase salivar** é transportada para fora da célula da glândula salivar, e explique com algum detalhe (usando a informação da Figura) como é que a presença de acetilcolina estimula este transporte.

TECNOLOGIA BARREIRO

ESCOLA SUPERIOR
POLITÉCNICO SETÚBAL

ESTBARREIRO.IPS.PT

T. [+351] 212064660

E. INFO@ESTBARREIRO.IPS.PT

**ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DO BARREIRO**

RUA AMÉRICO DA SILVA MARINHO
2839-001 LAVRADIO
PORTUGAL